

UZUMNING KISHMISHBOP NAVLARINI YERTOK USULIDA O‘STIRISHDA TUPLAR KATTALIGI VA ULARNING MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI

K.S. Sultonov¹, P.E.Egamberdiev², I.S. Jo‘lbekov³.

Toshkent davlat agrar universiteti¹, Guliston davlat universiteti^{2,3}.

Annotatsiya. Tok tupi hamda zang novdaning kattaligi va uning barg bilan qoplanish darajasi ko‘p holatda tok tupining yoshi o‘stirish usuli va qoldirilgan yangi novdaning dastlabki hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘lib xizmat qilishiga oid ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: novda, zang novda, tup, kshmishbop, hosildorlik, o‘g‘itlar, mineral moddalar.

Аннотация. Приведены размеры ствола лозы и ржавой ветви, уровень ее листового покрытия во многих случаях, указан возраст ствола лозы, способ роста и начальная продуктивность левой новой ветви.

Ключевые слова: ветка, ветка ржавчины, куст, кшмишбop, урожайность, удобрения, минеральные вещества.

Abstract. The size of the vine trunk and rust branch and the level of its leaf cover are presented in many cases, the age of the vine trunk and the method of growth and the initial productivity of the left new branch are given.

Key words: branch, rust branch, bush, kshmishbop, productivity, fertilizers, mineral substances.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda uzumning kishmishbop va sharopbop navlarida tokning tik simbag‘az usulida etishtirish orqali uzum hosildorligini oshirish bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan va muayyan natijalarga erishilgan. Biroq, uzumning kishmishbop navlarini etishtirishda zang va novdalarning uzum hosildorligi va sifatiga ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmagan. O‘zbekiston Respublikasining 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 30-maqsadida «qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 barobarga oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘shishini kamida 5 foizga etkazish»¹ hamda tumanlarni aniq mahsulot turini etishtirishga, jumladan bog‘dorchilikka 46 ta, uzumchilikka 48 ta tumanni ixtisoslashtirish, ushbu tumanlarda plantatsiyali usulda 25 ming gektar mevali bog‘, 50 ming gektar uzumzor ekilishini ta‘minlash muhim vazifa qilib belgilangan. Bu borada uzumning kishmishbop navlarini istiqbolli o‘stirish usullarini tanlash, uzumning kishmishbop navlariga o‘stiruvchi moddalarni qo‘llash usullari, fenologik fazalarning o‘tishiga bog‘liqligi va zang va novdalarning qoldirish me‘yorlarini aniqlash bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini kengaytirish ham nazariy, ham amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan dolzarb vazifa hisoblanadi.

Tadqiqotning ob‘ekti sifatida uzumning Kishmish cherniy navi, Kishmish beliy ovalniy, Kishmish sogdiana, F1 Qora kishmish, F1 Oq kishmish, F1 Pushti Kishmish navlari zang novdalar me‘yorlari xizmat qilgan.

Tadqiqot materiallari va uslubi. Tajribalar X.Ch.Bo‘riev, N.Sh.Enileev va boshqalar tomonidan ishlab chiqilgan «Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi» (2014) [1.], M.A.Lazarevskiyning «Metodo‘ botanicheskogo opisaniya i agrobiologicheskogo izucheniya sortov vinograda» (1946), Vitkovskogo V.L. Izuchenie sortov vinograda (metodicheskie ukazaniya) (1988), nomli uslubiy adabiyotlarida keltirilgan tavsiya va uslublar bo‘yicha o‘tkazilgan [2].

Tadqiqot natijalarining statistik tahlili «Excel 2010» va «Statistica 7.0 for Windows» kompyuter dasturlarida, 0,95% ishonchlilik oralig‘i bilan B.A.Dospexov ko‘rsatgan uslubi bo‘yicha hisoblangan [3].

Tadqiqot natijalari. Tok tupi hamda zang novdaning kattaligi va uning barg bilan qoplanish darajasi ko‘p holatda tok tupining yoshi o‘stirish usuli va qoldirilgan yangi novdaning dastlabki hosildorlik ko‘rsatkichi bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois o‘rganilayotgan uzumning kishmishbop navlari etishtirishda organik va mineral o‘g‘itlarni qo‘llash mazkur ko‘rsatkichlarini aniqlash uzumning o‘shish kuchini hamda o‘stirish usulini tanlash ushbu jarayonining muhim belgilaridan biri hisoblanadi[4;5].

Uzumning kishmishbop navlarini ertok usulida etishtirishda har hil oziqa moddalarning tokni o‘shish kuchini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tajribada har bir navning tup kattaligi va ularning morfologik xususiyatlarini o‘rganish natijalarining ko‘rsatishicha, zanglar va navdaning uzunligi 11,8-18,3 m. navga, o‘stirish usuli va variantga qarab, to‘rt-sakkiz tagacha oraliq chegarada bo‘ldi.

Uzumning Kishmish cherniy nazorat variant navida bir tupdagi zanglar soni 3 dona, zang

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон

novdaniy uzunligi 6 m, bir tupdagi novdaniy o'rtacha soni 9,0 dona, bir tupdagi novdalarning umumiy uzunligi 8,1 m va zang novdaniy uzunligi 14,1 m bo'lishi aniqlandi. Nazorat variantga nisbatan Kishmish beliy ovalniy tok tupida bir tupdagi zanglar soni nazorat variantdan bir dona ko'p, zang novdaniy uzunligi 1,2 m yuqori, bir tupdagi novdalarning o'rtacha soni 0,3 dona kam, bir tupdagi novdalarning umumiy uzunligi 0,2 m va zang novdaniy uzunligi 1,0 m yuqori bo'lishi qayd etildi. Uzunligi Kishmish Sogdiana tok tupida bir tupdagi zanglar soni nazorat variant bilan teng, zang novdaniy uzunligi 1,8 m kam, bir tupdagi novdalarning o'rtacha soni 2,8 dona kam, bir tupdagi novdalarning umumiy uzunligi 1,5 m kam va zang novdaniy uzunligi 1,3 m kam bo'lishi kuzatildi. F1 Qora kishmish bir tupdagi zanglar soni nazorat varianti bilan teng, zang novdaniy uzunligi 0,7 m yuqori, bir tupdagi novdalarning o'rtacha soni 1,0 dona kam, bir tupdagi novdalarning umumiy uzunligi 0,3 m yuqori va zang novdalarning uzunligi nazorat variantdan 1,0 m ko'p bo'lishi qayd etildi. F1 Oq kishmish navida bir tupdagi zanglar soni nazorat variantdan 2,0 dona ko'p, zang novdaniy uzunligi 3,1 m yuqori, bir tupdagi novdalarning o'rtacha soni 0,3 dona kam, bir tupdagi novdalarning umumiy uzunligi 0,4 m va zang novdalarning uzunligi nazorat variantdan 3,5 m yuqori bo'lishi qayd etildi.

1-jadval

Yer tok usulida uzumning kishmishbop navlarida zanglar va novdalar uzunligi (2021-2023 yy.)

№	Variantlar	Bir tupdagi zanglar soni, dona	Zang novdaniy uzunligi, m	Bir tupdagi novdalarning o'rtacha soni, dona	Bir tupdagi novdalarning umumiy uzunligi, m	Zang va novdaniy uzunligi, m
1	Kishmish cherniy (nazorat)	3	6	9,0	8,1	14,1
2	Kishmish beliy ovalniy	4	7,2	8,7	7,9	15,1
3	Kishmish Sogdiana	3	5,2	6,2	6,6	11,8
4	F1 Qora kishmish	3	6,7	8,0	8,4	15,1
5	F1 Oq kishmish	5	9,1	9,1	8,5	17,6
6	F1 Pushti Kishmish	6	9	8,7	9,3	18,3
	Sx	0,17	0,05	0,2	0,02	0,05
	ЭҚФ05	1,0	0,2	0,9	0,1	0,2

F1 Pushti Kishmish navida bir tupdagi zanglar soni nazorat variantdan 3,0 dona ko'p, zang novdaniy uzunligi 3,1 m yuqori, bir tupdagi novdalarning o'rtacha soni 0,3 dona kam, bir tupdagi novdalarning umumiy uzunligi 1,2 m va zang novdalarning uzunligi nazorat variantdan 4,2 m yuqori bo'lishi qayd etildi.

Xulosa. Uzunligi kishmishbop navlarini zang novdalarni qoldirish uzumning daslabki hosildorlik ko'rsatkichi hisoblanadi. Zang novdalarni kam yoki ko'p qoldirish uzumning yashil novdalar bilan qoplanish darajasiga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Zang va novdalarni meyyorida qoldirilsa uzumning hosildorligi va hosil sifatiga ijobiy ta'sir qilishi o'rganildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- Buriev X.Ch., Enileev N.Sh. va b. Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi. – T., 2014. – 2-51 b.
- Vitkovskogo V.L. Izuchenie sortov vinograda (metodicheskie ukazaniya).–Leningrad.–1988.–S. 58
- Dospexov B.A. Metodika polevogo opo'ta. – M.: Agropromizdat. - 1985. – S. 311-320.
- 4.Temurov Sh. «Uzumchilik» ma'ruza matnlari Toshkent –2004.–45-50-b
- 5.Egamberdiev P.E. Uzunligi xo'raki navlarini voish usulida etishtirishda kurtak yuklamalarini uzum hosildorligi va sifatiga ta'siri. – disertatsiya. – Toshkent, 2023. – B. 52-85.
- Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).
- Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).
- Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TEXNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

9. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176
10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).
11. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. *Science*, 22, 24-26.
12. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. *The Way of Science*, (4), 77.
13. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» *Science Journal* № 21 (103) June 2019 г.
14. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. *Современные инновации, системы и технологии*, 2(2), 0301-0309
15. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*, (7-3), 71-73.
16. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. *Talqin Va Tadqiqotlar*, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>
17. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. *Uz-Conferences*, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>
18. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
20. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
21. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G‘O‘ZA O‘SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG‘ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO‘LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
22. Sattorovich, S. U., & Qobil o‘g‘li, S. F. (2022). BUG ‘DOY O ‘SIMLIGI VA DONINING XALQ XO ‘JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
23. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO‘RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA‘SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
24. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
25. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
26. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *АКАДЕМИЯ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
27. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne‘matjon Sadirovich. Tabiiy uyulovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
28. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

29. EUsarov, J., Jeshnaev, N., OKhachimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.
30. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
31. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
32. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
33. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
34. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
35. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
36. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
37. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
38. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
39. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
40. Садир Нематович Шодиев1, Неъматжон Садирович Шодиев2. (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
41. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
42. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>